

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS ASSOCIADAS A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO EM BAIROS DE SÃO LUÍS/MA

ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES ASSOCIATED WITH THE LACK OF BASIC SANITATION IN NEIGHBORHOODS IN SÃO LUÍS/MA

Ronald da Silva de Jesus¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-2177-0069>); Alessandra Teixeira de Macedo² (Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1207-7147>)

¹Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

²Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil

RESUMO

Introdução: O saneamento básico é caracterizado por um conjunto de medidas que estabelecem melhorias para o meio ambiente, visando a prevenção de doenças como, amebíase, giardíase, arboviroses e entre outras. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de doenças infecto parasitárias relacionadas a falta de saneamento básico em bairros de São Luís/Ma. **Material e Métodos:** Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa e quantitativa, no qual foram levantados dados através da aplicação de questionários padronizados, entre os meses de setembro e outubro de 2022. A amostra foi composta aleatoriamente por 100 indivíduos, sendo 50 residentes no bairro Bacanga e 50 no bairro Coroadinho. **Resultados:** Foi observado que cerca de 82% dos participantes da pesquisa do bairro Coroadinho e 80% dos participantes do bairro Bacanga relataram que os serviços de saneamento não eram realizados. Além disso, 6% dos moradores de ambos os bairros relataram a inexistência de serviço ou intervenção relacionada a infraestrutura sanitária. Durante a realização do estudo, foi constatado que uma incidência de arboviroses de 32,92% dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya em ambos os locais. **Conclusão:** A ausência de infraestrutura sanitária adequada pode favorecer o surgimento e a disseminação de doenças, contribuindo para o aumento de casos diretamente relacionados as precárias condições de higiene e saneamento.

Palavras-chave: Saneamento Básico. Saúde Pública. Meio Ambiente.

Autor correspondente:

Ronald da Silva de Jesus

E-mail: ronaldsilva100@gmail.com

Fonte de financiamento:

Não se aplica

Parecer CEP:

Não se aplica

Procedência:

Não encomendada

Avaliação por pares:

Externa

Recebido em: 20/02/2025

Aprovado em: 20/05/2025

ABSTRACT

Como citar: Jesus RS, Macedo AT. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS ASSOCIADAS A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO EM BAIROS DE SÃO LUÍS/MA. RIB, 2026; n.01(vol.18): doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20415905>

Introduction: Basic sanitation is characterized by measures that establish environmental improvements to prevent diseases such as amoebiasis, giardiasis, arboviruses and others. **Objective:** The study aimed to assess the occurrence of infectious and parasitic diseases related to the lack of basic sanitation in neighborhoods in São Luís/Ma. **Material and Methods:** This is a field study with a qualitative and quantitative approach in which data was collected by applying standardized questionnaires between September and October 2022. The sample was randomly composed of 100 individuals, 50 of whom lived in the Bacanga and 50 in the Coroadinho neighborhood. **Results:** It was observed that around 82% of the participants in the Coroadinho neighborhood and 80% of the residents of the Bacanga neighborhood report that sanitation services are not carried out correctly and in a beneficial manner. In addition, 6% of residents in both neighborhoods reported the absence of any service or intervention related to sanitary infrastructure. During the study, it was found that there is an incidence of arboviruses in 32.92% of cases of Dengue, Zika and Chikungunya in both places. **Conclusion:** The lack of sanitation directly impacts public health, resulting in a high incidence of diseases. If sanitation actions are not offered regularly, the emergence and spread of diseases can increase, leading to a higher number of cases related to the precariousness of people affected by diseases resulting from sanitation issues.

Keywords: Basic Sanitation. Public Health. Environment.

INTRODUÇÃO

O saneamento básico (SB) é considerado um fator essencial para a saúde do indivíduo. O mesmo é caracterizado por ações que buscam conceder serviços de tratamento, infraestrutura, limpeza e manejo de resíduos. Ao serem feitos de maneira correta e contínua, o equilíbrio ecológico e sanitário fica estável, sem que haja alteração no meio ambiente e na saúde do indivíduo¹.

Ao decorrer dos anos, a falta de SB afetou de forma negativa a população, gerando problemas relacionados à saúde pública, moradia, desemprego e desigualdade social. Vale ressaltar, que o Brasil é considerado um país emergente, estando entre os dez países com maior economia do mundo, mas quando se fala de SB ocupa a 112^a

posição em um total de 200 países. Deste modo, observa-se que os serviços de saneamento não correspondem com a realidade do país².

A contaminação hídrica é um dos principais problemas ambientais que o homem enfrenta atualmente, podendo estar ligada diretamente a péssimas condições de higiene dos indivíduos. A falta das ações de tratamento de água é pontuada como uma das principais causas da poluição e contaminação das águas para o uso pessoal e abastecimento, contribuindo para o surgimento de doenças transmitidas pela água³.

Locais com baixo SB representam um grande risco para a saúde da população, visto que as condições no espaço urbano influenciam diretamente no surgimento de doenças. Em locais com pouca infraestrutura sanitária, a população se torna vulnerável a surtos de enfermidades transmitidas por vetores, uma vez que as doenças causadas por eles estão diretamente relacionadas às características ambientais existentes no local⁴.

Algumas doenças como Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Leishmaniose e Esquistossomose podem ser ocasionadas por diferentes vetores. Vale ressaltar que doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, causando mais de 700.000 mortes anualmente⁵. Já doenças como Amebíase, Ascariíase, Giardíase e Leptospirose, geralmente são provocadas pela ingestão de alimentos ou água contaminada e exposição a ambientes com condições insalubres de saneamento⁶.

Em 2024, a cidade de São Luís, capital do Maranhão, ocupava a 88ª posição no ranking geral de saneamento. Atualmente, São Luís se encontra entre os 20 piores municípios com sistema de saneamento, ocupando o 8º lugar. Os critérios utilizados para

avaliação de saneamento foram indicadores de atendimento de água, coleta e tratamento de esgotos e índice de perdas e investimentos⁷.

A falta de SB pode sujeitar o indivíduo a condições desfavoráveis de vida, problemas de saúde, assim como, a carência de informação sobre serviços de saneamento que pode prejudicar a população no seu cotidiano. Portanto, o presente estudo teve como objetivo de avaliar a ocorrência de doenças infecto parasitárias relacionadas a falta de saneamento básico em bairros de São Luís – Ma, além de averiguar a percepção de moradores sobre os serviços de saneamento básico em seus determinados bairros.

MATERIAL E MÉTODOS

Aspectos éticos

O estudo foi realizado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, apresentando o número de parecer 5.622.034 e seguindo as diretrizes e normas estabelecidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todos os participantes foram solicitados a assinar o TCLE (Termo de consentimento Livre e Esclarecido). Os critérios éticos foram estabelecidos, zelando pela legitimidade das informações a serem coletadas, como também pela privacidade e sigilo das informações.

Área de estudo

O presente trabalho foi desenvolvido nos bairros do Coroadinho e Bacanga da cidade de São Luís - MA. Objetivando buscar uma análise de dados mais uniforme sobre o

saneamento e ocorrência de doenças infecto parasitárias na área de estudo, foram realizadas visitas domiciliares e em pontos comerciais em diversas áreas dos bairros.

Tipo de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa, no qual foram levantados dados através da aplicação de questionários padronizados, entre os meses de setembro e outubro de 2022. Além disso, foram consideradas as variáveis gênero, faixa etária equivalente dos 18 aos 55.

Coleta de dados

Os dados foram coletados através da aplicação de questionários, contendo perguntas sobre os aspectos socioeconômicos da população estudada, a frequência e os tipos de serviços de saneamento básico disponíveis no bairro dos indivíduos entrevistados, além do nº de casos de doenças infecto parasitárias. As doenças investigadas ao longo do estudo foram: Amebíase, Chikungunya, Cólera, Dengue, Disenteria Bacteriana, Esquistossomose, Febre Amarela, Giardíase, Hepatite A, Leptospirose e Zika. A amostra foi composta aleatoriamente por 100 indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos, distribuídos de forma igualitária entre os bairros, sendo 50 residentes do bairro Coroadinho e 50 do bairro Bacanga.

RESULTADOS

Durante a realização da pesquisa, a população dos bairros Coroadinho e Bacanga foi questionada sobre fatores socioeconômicos, relacionados ao gênero, faixa etária,

nível de escolaridade e faixa salarial. De acordo com os dados obtidos, 68% dos participantes residentes no bairro Coroadinho eram do gênero feminino e 32% do gênero masculino. Com relação a faixa etária, a maioria dos participantes (40%) apresentavam de 31 a 40 anos, seguido de 26% (41 a 54 anos), 28 % (41 aos 54 anos), 16% (acima de 55 anos) (8 a 24 anos), 8% (25 a 30 anos).

Já os dados relacionados a escolaridade, foi verificado que cerca de 76% dos participantes possuíam Ensino Médio Completo, 6% apresentavam Ensino Médio Incompleto e 18% eram alfabetizados. Os participantes apresentaram como justificativa que muitos não tiveram uma boa condição financeira ou oportunidade de concluir os estudos. Sobre a faixa salarial, 72% dos participantes pontuaram que recebem um valor equivalente até 1 salário-mínimo, 22% de 1 a 2 salários-mínimos e 6% de 3 a 5 salários-mínimos.

Já no bairro do Bacanga em São Luís - MA, cerca de 56% dos participantes eram do gênero feminino e 44% do gênero masculino. Sobre a faixa etária, foram identificados participantes na faixa dos 18 aos 24 anos (20%), 25 aos 30 anos (14%), 31 aos 40 anos (18%), 41 aos 54 anos (26%) e participantes acima dos 55 anos (22%).

Também foi realizado um levantamento referente a escolaridade, evidenciando que 10% dos participantes eram alfabetizados, 16% possuíam Ensino Médio Incompleto e 74% tinham concluído o Ensino Médio. Alguns entrevistados relataram que devido à escassez de serviços de SB no local pesquisado, muitas pessoas deixaram de frequentar a escola local, pelo fato de não haver serviços como esgotamento sanitário, água tratada e

limpeza urbana. Além disso, sem a implementação desses serviços muitas pessoas contraíram doenças, dificultando ainda mais o acesso à educação.

Já na faixa salarial, cerca de 52% dos participantes relataram receber um valor equivalente a até 1 salário-mínimo, 38% de 1 a 2 salários-mínimos e 10% de 3 a 5 salários-mínimos. Vale ressaltar que esse percentual referente a renda de 3 a 5 salários-mínimos, são de pessoas que durante a entrevista relataram que trabalham no setor mercantil, evidenciando também que a renda tende a mudar dependendo do mês.

Além disso, foram coletados dados em ambos os bairros da realização da pesquisa sobre os tipos de serviços de saneamento (Figura 1) oferecidos e a frequência (Figura 2) que ocorrem. Durante a aplicação do questionário, algumas pessoas comentaram que o serviço de saneamento não era algo que agradava a todos e que infelizmente causava desconforto para muitos moradores.

Figura 1. Tipos de serviços de saneamento básico ofertados para a população residente em Bairros de São Luís - MA.

Legenda: A: Coroadinho, B: Bacanga, TDA (Tratamento e Distribuição de Água), CTE (Coleta e Tratamento de Esgoto, DUP (Drenagem Urbana Pluvial), LPU (Limpeza Urbana), GRS (Gerenciamento de Resíduos Sólidos).
Fonte: Autores, 2024

Serviços como Tratamento e Distribuição de Água (TDA), Coleta e Tratamento de Esgoto (CTE), Drenagem Urbana Pluvial (DUP), Limpeza Urbana (LPU) e Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) foram apresentados aos participantes em ambos os bairros. Com base nos dados coletados no bairro do Coroadinho cerca de 68% dos participantes afirmaram que havia TDA, 48% para CTE, 26% equivalente para DUP, 46% para LPU, 54% referente GRS e 4% aos que informaram que não possuíam serviços.

Já no Bacanga, cerca de 72% dos participantes afirmaram que havia TDA, 18% equivalente para CTE, 16% para DUP, 70% referente a LPU, GRS e 6% aos que relataram que não havia serviços de saneamento. Analisando os dados acima de ambos os bairros é perceptível uma discrepância nos serviços, afirmando que nem todos os serviços ocorrem de maneira igual em todos os locais.

Figura 2. Frequência das ações de Saneamento Básico em Bairros de São Luís - MA.

Legenda: A: Coroadinho, B: Bacanga
 Fonte: Autores, 2024

Referente a frequência das ações de SB, no Coroadinho cerca de 88% dos entrevistados relataram que havia serviços de saneamento de 1 a 2x por semana, enquanto 6% afirmaram haver ações de saneamento de 1 a 2x por mês, assim como 6% dos indivíduos informaram que não ocorriam ações. Já no Bacanga, 90% dos participantes afirmaram que era realizado serviços de 1 a 2x, enquanto 4% relataram que ocorria de 1 a 2x por mês e 6% pontuaram que não ocorriam ações.

Além dos dados apontados acima, os participantes ao decorrer da pesquisa foram questionados sobre possíveis doenças que adquiriram em decorrência da falta de SB no bairro no qual residem (Figura 3).

Figura 3. Doenças infecto parasitárias mais frequentes na população residente dos bairros Coroadinho e Bacanga em São Luís - MA.

Legenda: A: Coroadinho, B: Bacanga

De acordo com os dados coletados referentes aos casos de doenças infecto parasitárias nos bairros do Coroadinho e Bacanga, foi averiguado um percentual de 32,92% dos casos para arboviroses, sendo elas Dengue, Zika e Chikungunya. No Coroadinho foi constatado 20% dos casos para Dengue, 26% referente a Zika, 16% para Chikungunya, 2% dos casos para Disenteria Bacteriana e Cólera e 60% para participantes que relataram não apresentarem nenhuma das doenças descritas. Já no Bacanga, 30% dos participantes apresentaram casos para Dengue, 16% para Zika, 28% referente a Chikungunya, 2% para Hepatite A e Disenteria Bacteriana e 44% equivalente aos participantes que mencionaram não terem apresentado nenhuma das doenças citadas.

A maioria dos participantes destacou que as doenças com maior índice de casos presentes no estudo tendem a ocorrer com mais frequência no local de moradia, devido à ausência de ações regulares de saneamento na região. Além disso, alguns relataram que, durante o período chuvoso, o número de casos aumenta, uma vez que o descarte inadequado de resíduos sólidos favorece o acúmulo de água parada, contribuindo para a proliferação no aumento de criadouros de mosquitos transmissores. Deste modo, é perceptível que grande parte das doenças que foram relatadas durante a pesquisa foram as arboviroses, que destacam ainda mais a ineficácia dos serviços de SB.

DISCUSSÃO

A exposição a fatores de risco advindos do ambiente, estão ligados aos fatores sociais referentes à saúde do indivíduo. Grande parte da população que apresenta baixo

nível de escolaridade e uma renda inferior a per capita são caracterizados por terem um baixo índice de saneamento. Além disso, outra causa que pode gerar impacto para os serviços de saneamento para o indivíduo é a urbanização não sustentável, que faz com que as pessoas construam suas moradias em locais inadequados e sem nenhuma infraestrutura adequada, dificultando também os serviços de saneamento oferecidos⁸.

A falta de saneamento básico pode refletir em uma piora nas condições socioambientais da população, acarretando mais dificuldades para a qualidade de vida do indivíduo. A falta de políticas ambientais relacionadas ao saneamento gera prejuízos sociais que afetam o rendimento no trabalho, existindo a possibilidade de alguns trabalhadores perderem o seu emprego devido a sua instabilidade no trabalho por conta de doenças decorrente da falta SB⁹.

O desconhecimento sobre as formas de transmissão de determinadas doenças pode favorecer para o aumento do número de pessoas infectadas, contribuindo para a disseminação de patógenos ou vetores, como do *Aedes aegypti*, cujas consequências representam um grande prejuízo para a sociedade. Além disso, as ações humanas que alteram as características do ambiente podem causar danos ao ambiente, contribuindo para o desequilíbrio ecológico¹⁰.

Referente aos tipos de serviços de saneamento básico, em um estudo realizado no município de Guarujá, o abastecimento de água se mostrou adequado para a população. No entanto uma parcela da mesma durante a realização do estudo destacou que não foi contemplada com o serviço de abastecimento e ressalta que por ser um serviço de extrema importância, faz com que os outros serviços não sejam realizados de

maneira correta. Em contrapartida, grande parte da população afirmou que o esgotamento sanitário é precário, corroborando para os dados apresentados na nossa pesquisa realizada no bairro do Bacanga, onde os moradores afirmaram que o tratamento de esgoto não é feito de forma efetiva. Além disso, uma parcela significativa dos participantes da pesquisa no município de Guarujá afirma não terem serviço de esgotamento¹¹.

Já em estudo realizado em Itabira-MG, foi observado que os serviços de drenagem no local apresentavam deficiência. Durante a realização da pesquisa foi apontado que não existem galerias pluviais ou bueiros de escoamento suficientes no local, a grande maioria se apresentava entupida, contribuindo para possíveis alagamentos. A percepção da população no estudo em Itabira-MG, contribui para o pensamento acerca dos serviços de saneamento oferecidos de maneira irregular no nosso estudo, ainda mais no quesito Drenagem Urbana que não está em um limiar bom em relação aos outros serviços ofertados nos bairros estudados¹².

Referente a frequência das ações de saneamento básico, alguns resultados foram constatados após a realização de um estudo no bairro Matinha em Santarém-PA, onde foi observado que há coleta de resíduos 3x por semana, no entanto 11% dos participantes afirmam estarem insatisfeitos com o serviço, pois acreditam que é um serviço que deve ser realizado diariamente. O estudo evidencia que mesmo havendo serviços de saneamento, os moradores ainda consideram as ações insuficientes. Essas informações certificam que em alguns pontos de determinados bairros, os serviços de saneamento

não são ofertados, o que corrobora para o percentual de 6% da população do Bairro do Coroadinho e Bacanga sobre a não realização de serviços de SB¹³.

Em relação a ocorrência de doenças infecto parasitárias, em um estudo feito no município de Altamira-PA, foi relatado o aparecimento de algumas doenças associado a falta de SB. Grande parte da população (96%) em Altamira-Pa, afirmaram ser comum o elevado índice de doenças provocadas pela falta de serviços de saneamento. Assim como no nosso estudo, onde a população estudada nos bairros Coroadinho e Bacanga (32,92%) em São Luís - Ma relatou sobre a incidência de doenças em ambos os locais decorrente das questões sanitárias¹⁴.

Grande parte das arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya são notificadas com maior incidência em regiões nordestinas, devido a sua variação climática e por serem lugares que apresentam baixo índice de saneamento básico. Com o aumento dessas doenças, a saúde da população sofre um grande impacto, havendo uma desestruturação tanto na saúde do indivíduo como no ambiente¹⁵.

Em relação as outras doenças reportadas, foi percebível um percentual de 2% de ocorrência para Disenteria Bacteriana e Cólera no Coroadinho e 2% para Hepatite A e Disenteria Bacteriana no Bacanga. Já o número de casos referente a Febre Amarela, Amebíase, Giardíase, Leptospirose e Esquistossomose não foram notificados pelos participantes.

Em um estudo realizado nos municípios de Pelotas e Rio Grande, ambos localizados no estado Rio Grande do Sul, foi demonstrada a carência em infraestrutura

de saneamento básico, que contribuiu para o aparecimento de casos de doenças como diarreia, hepatite, leptospirose, amebíase e febre tifoide¹⁶.

Os resultados apurados em Pelotas e Rio Grande se divergem dos dados apontados nesse estudo, visto que as doenças derivadas de veiculação hídrica foram predominantes, enquanto na nossa pesquisa, foi observada uma maior incidência para casos de arboviroses. Esse contraste pode estar associado a fatores climáticos distintos entre as regiões, assim como o grau de diferenciação do saneamento básico, evidenciando que os serviços de saneamento básico não são realizados de forma igualitária em todos os locais, o que propicia o surgimento de diferentes doenças.

A baixa ocorrência ou ausência de notificação das outras doenças especificadas durante a coleta de dados pode estar relacionado a diversos fatores. Um deles é a limitação do conhecimento dos próprios participantes sobre as doenças abordadas, dificultando o reconhecimento durante a aplicação do questionário. Além disso, algumas dessas enfermidades podem ser confundidas com outras condições, o que compromete a acurácia das informações. Outro fator que vale ressaltar é a subnotificação nos serviços de saúde, que é frequentemente observada em regiões com infraestrutura precária, o que pode fazer com que essas doenças não apareçam em registros oficiais.

No mais, o estudo realizado apresenta algumas limitações, como o tamanho da amostra, mesmo que selecionada de forma aleatória, pode não representar de forma abrangente a realidade de todos os moradores dos bairros estudados, limitando a generalização dos resultados. Além disso, há possibilidade de alguns participantes não lembrarem com exatidão as doenças apontadas, visto que os dados foram baseados em

informações retratadas pelos mesmos após a explicação do quadro clínico, levando a chance de haver erros ao responderem os questionários. Deste modo, estudos futuros que utilizem dados de registros oficiais de saúde, dados clínicos ou laboratoriais podem fornecer informações mais concretas sobre a relação entre as condições de saneamento básico e ocorrência de doenças infecto parasitárias.

CONCLUSÃO

A maior parte da população dos bairros do Coroadinho e Bacanga demonstrou ter conhecimento sobre as formas de saneamento. Entretanto, durante a pesquisa foi constatado que os serviços não são oferecidos de forma eficiente e igualitária para a população de ambos os bairros.

Por conta dessa inadequação, a população passa a ficar vulnerável a contrair diversas doenças, no caso da população estudada em ambos os bairros, foi observado um índice de casos de arboviroses. Vale ressaltar que os serviços de saneamento são importantes para que haja um equilíbrio entre a saúde humana, animal e ambiental.

Deste modo, é necessário que haja ações educacionais voltadas para questões ambientais e sanitárias, com intuito de fazer com que a população tenha discernimento sobre meios e ações que possam diminuir o índice de poluição por resíduos em seus locais de moradia. Além disso, os serviços de saneamento devem ser implementados de forma adequada e regular, visto que grande parte das doenças tendem a se disseminar em locais onde há baixo índice de saneamento básico, principalmente no período chuvoso.

REFERÊNCIAS

1. Brasil T. "Ranking Do Saneamento. Instituto Trata Brasil." 2021.
2. COSTA, RNP.; PINHEIRO, EM. O cenário do saneamento básico no Brasil. *Educação Ambiental em Ação*, v. 17, n. 66, 2018.
3. Paiva RF da P de S, Souza MF da P de. Associação entre condições socioeconômicas, sanitárias e de atenção básica e a morbidade hospitalar por doenças de veiculação hídrica no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*. 2018.
4. ALMEIDA LS, COTA ALS, RODRIGUES DF. Saneamento, Arboviroses e Determinantes Ambientais: impactos na saúde urbana. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 3857-3868, 2020.
5. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Vector-borne diseases. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>.
6. Teixeira PA, Fantinatti M, Gonçalves MP, Silva JS da. Parasitoses intestinais e saneamento básico no Brasil: estudo de revisão integrativa / Intestinal parasites and basic sanitation in Brazil: an integrative review study. *Braz. J. Develop.* [Internet]. 2020 May 2 [cited 2025 Feb. 19];6(5):22867-90.
7. Brasil T. "Ranking Do Saneamento. Instituto Trata Brasil." 2024.
8. Massa KHC, Chiavegatto Filho ADP. Saneamento básico e saúde autoavaliada nas capitais brasileiras: uma análise multinível. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2020.
9. Filho DRS, Martins FF, Rodrigues SG, Pelá MCH. Análise dos indicadores de saneamento básico e seus impactos sobre a saúde pública e coletiva em Aparecida de Goiânia, Goiás/Analysis of basic sanitation indicators and their impacts on public and collective health in Aparecida de Goiânia, Goiás. *Brazilian Journal of Health Review*. 2022.
10. PADILHA, D de CS, DA SILVEIRA R de FK, DE ANDRADE PP. Art SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE DE VIDA: O QUE A ESCOLA TEM A VER COM ISSO?. *Aquila*, n. 27, p. 29-50, 2022.
11. DE LIMA, R. S. *et al*. Acesso e qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico: percepção de uma população no litoral paulista. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 11, n. 1, p. e20281-e20281, 2022.

12. Evaristo GV, Cordeiro J, Alvarenga CA, Oporto LT, Quintão PL, Calazans GM, Cordeiro JL. Basic sanitation and environmental perception: a study in Candidópolis community in Itabira, Minas Gerais. RSD. 2016.
13. Silva CO, Miranda MA, Fernanda. Análise dos serviços de saneamento básico e a incidência de casos de Chikungunya no Bairro da Matinha em Santarém (PA). Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais. 2018.
14. de L, Lopes RM, Santos D, Augusto M, Siqueira G. Saneamento e saúde pública sob a perspectiva da população local: estudo de caso do município de Altamira-PA, após a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Brazilian Journal of Development. 2020.
15. Montenegro R, Raquel Alves Dantas, Lívia A, Nunes M, Gabrielle, Eduarda M, *et al.* Prevalência das Arboviroses nas Capitais Nordestinas. Research, Society and Development. 2022.
16. Pintanel SR, Cecconello ST, Centeno LN. Análise da correlação entre os indicadores de saneamento básico e as doenças de veiculação hídrica em municípios do sul do Rio Grande do Sul. R Amb. [Internet]. 16º de julho de 2021.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuir qualquer conflito de interesse.